

FÉ, PROCISSÃO E DEVOÇÃO EM CATUCÁ: O MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO EM TERRA DE “PRETO”

 DOI: 10.5281/zenodo.13357016

Antônio Pereira Tavares Neto

Especialista em Ciências das Religiões, Diversidade e Ensino pelo Instituto de

Educação Superior da Paraíba (IESP)

Graduado em Letras pela Universidade de Pernambuco (UPE)

califaantonio@gmail.com

RESUMO

Apresentar a Fé e a Tradição em terra de “preto” é de suma importância para compreender alguns processos que envolvem a historicidade do lugar bem como o que os assiste, em parte, via espiritualidade. Estamos falando do Distrito de Catucá, localizado, aproximadamente, há 14,8 km da cidade de Timbaúba, uma das cidades da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Esta escrita busca refletir um dos mártires da Igreja Católica Apostólica Romana: São Sebastião. O objetivo desta escrita é ampliar os olhares, pontos de vista acerca da natureza da fé e da espiritualidade rural a partir de uma cosmo visão transcendente. Nesse mergulho semântico opta-se pela Teoria Geral do Imaginário, atribuída ao mestre Gilbert Durand, numa tentativa de “beber” da bacia semântica a qual jaz nos aspectos mais íntimos da imaginação humana. Do ponto de vista metodológico, aposta-se pela Mitanálise enquanto percurso heurístico às reflexões aqui traçadas. Acerca do imaginário religioso rural convida-se alguns suportes teóricos como Almeida Júnior (2014), Cavalcante (2015), Campos (2007), Durand (1997-2007) e outros os quais somam-se a tentativa de escrever sobre um passado presente.

Palavras-chave: São Sebastião. Fé e Devoção. Catucá. Imaginário.

RESUMEN

Presentar Fe y Tradición en una tierra de "negros" es de suma importancia para comprender algunos procesos que involucran la historicidad del lugar, así como lo que los asiste, en parte, a través de la espiritualidad. Estamos hablando del Distrito de Catucá, ubicado aproximadamente a 14,8 km de la ciudad de Timbaúba, una de las ciudades de la Zona da Mata Norte de Pernambuco. Este escrito busca reflejar a uno de los mártires de la Iglesia Católica Romana: San Sebastián. El propósito de este escrito es ampliar las perspectivas y puntos de vista sobre la naturaleza de la fe y la espiritualidad rural desde una cosmovisión transcendente. En esta inmersión semántica se opta por la Teoría General del Imaginario, atribuida al maestro Gilbert Durand, en un intento de "beber" de la cuenca semántica que se encuentra en los aspectos más íntimos de la imaginación humana. Desde el punto de vista metodológico, apostamos por el análisis de mitos como camino heurístico a las reflexiones aquí esbozadas. En

quanto al imaginario religioso rural, se invitan algunos soportes teóricos, como Almeida Júnior (2014), Cavalcante (2015), Campos (2007), Durand (1997-2007) y otros, a los que se suma el intento de escribir sobre un pasado presente.

Palabras clave: San Sebastián. Fe y devoción. Catucá. Imaginario.

INTRODUÇÃO

A oração é sempre um ponto de partida e de chegada renovável. Não poderia ser diferente com as festividades dedicadas ao mártir São Sebastião em Catucá, distrito de Timbaúba/PE, Zona da Mata Norte. O ritual é sagrado. Todos os anos a comunidade sedia uma das maiores vivências da fé da região. São quatro dias de festa para se comemorar graças alcançadas, pagamento de promessas; a renovação da fé é um presente de Deus e um bálsamo para quem precisa reaviar-se. Nesse contexto, o ritual tem uma importância ímpar, quer dizer, visa renovar a fé e a percepção dos sujeitos diante de um ser sagrado, divino para quem o devota, venera, adora na tentativa de terem sua espiritualidade resignificada a partir da intercessão do santo mártir católico, o festeiro da fé rural.

Com isso, Catucá, Distrito Rural de Timbaúba, reitera sua importância religiosa à medida que comunga da ritualística, cuja semântica sagrada acolhe um dos mártires da Igreja Católica, São Sebastião, como já mencionado. A população a qual participa durante os quatro dias dedicados ao santo é fiel aos rituais, às orações, aos costumes e a renovação do espírito. De outro modo, há um importante papel social e religioso acerca da imagem do santo, isto é, não apenas uma referência religiosa, mas um suporte espiritual para o alívio das dores da alma.

Temos, pois, a grande festa! Entre os dias 16 e 19 de janeiro de 2020 uma grandiosa programação é colocada em prática: São Sebastião está vivo! O dia 16 acorda com fogos, anunciando as boas novas, o santo mártir já visita os lares e os caminhos da peregrinação; convida o povo e com ele em romaria avançam para o santuário. Outros detalhes chamam a atenção: os terços são organizados conforme a visão dos responsáveis, tendo em vista cada passo dado, cada detalhe. Afinal, Deus fora evocado conforme a presença do grande líder dos mártires, aquele, cuja fé inequívoca fortalece a relação do Homem com seu Criador. Participam, pois, membros da Igreja Católica, simpatizantes, grupos, ainda meio que tímidos “não visíveis”, LGBTs, lideranças políticas, e não poderia faltar, o vaqueiro, figura ímpar da terra.

Considerando os apontamentos acima descritos, o presente trabalho está assim dividido: primeiro, falamos sobre o imaginário religioso presente no Distrito de Catucá e a relação com São Sebastião, cuja fé e devoção são o maior alicerce. Falamos, pois, sobre o simbolismo e o sagrado; segundo, destacamos a fé, devoção e santidade presentes na festa em homenagem ao mártir. Nesse tópico a relação Homem x Criador se faz presente pela intercessão do santo em terra de preto e suas relações semânticas com o meio. Falamos, ainda, sobre a historicidade e seus enunciados convergidos em discursos os quais nos permitem adentrar ao tempo histórico, mítico e muitas vezes, espiritual; terceiro, o Método. Optamos pelo método mitanalítico durandiano por considerarmos a presença do mito (do grego “Mythos”: aquilo que se relata) elemento fundante da nossa investigação, tendo em vista que se faz presente no imaginário rural de maneira a ampliar seu universo simbólico na direção da fé e devoção de um povo, e por fim, as considerações finais, ou seja, pontuamentos cabíveis em uma escrita, cuja mesma não findara com o fim de uma reflexão, muito pelo contrário, sinaliza o início de outra.

O SIMBOLISMO SAGRADO EM CATUCÁ: UM INTERCESSOR ESTÁ NA ZONA RURAL

Em “terra de preto¹” o “campo minado” é a religião. Pensar o Homem como um compêndio simbólico a céu aberto é uma das tarefas do Imaginário, trata-se de pensá-lo como um composto de ideias livres e significativas. Assim, iniciamos uma descrição do que trabalhamos enquanto fenômeno religioso, isto é, aquilo que assiste a fé como parte de um processo de compreensão de si a partir do simbólico, como instrumento de valorização da espiritualidade. Nesse contexto, o mês de janeiro é especial para os devotos de São Sebastião em Catucá, Distrito de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco. O santo - mártir católico, cuja fé e devoção é referência de amor a

¹ “Terra de preto” é uma menção a negritude oriunda do Quilombo do Catucá, um grandioso conglomerado de negros resistentes ao sistema escravagista que por muito tempo migrou para inúmeras regiões do Estado de Pernambuco. O estudo caminha na direção da História e Identidade do Distrito de Catucá (PE), cujo mesmo, acredita-se, que tenha sido a mais de um século rota de fuga dessa população. O Distrito de Catucá, pertencente a cidade de Timbaúba, localizado há aproximadamente 14.8km, reforça a hipótese de que se trata de uma extensão do grandioso Quilombo do Catucá (historicamente), cujas dimensões ainda seguem sendo investigadas por muitos pesquisadores em História e Identidade Quilombola em várias partes do Estado.

Cristo bem como visto pelos fiéis como uma “ponte” sagrada, um fio condutor de intercessão e amor incondicional.

Como foi dito, a festividade teve início no dia 16 e estendeu-se até o dia 19 de janeiro de 2020. São Sebastião está vivo! O dia 16 acorda com fogos, anunciando as boas novas, o santo mártir já visita os lares e os caminhos da peregrinação; convida o povo e, com ele, em romaria avançam para o santuário. Outros detalhes chamam a atenção, conforme já anunciamos. Afinal, Deus fora evocado conforme a presença do grande líder dos mártiros, aquele, cuja fé inequívoca fortalece a relação do Homem com seu Criador. Participam, pois, membros da Igreja Católica, simpatizantes, grupos, ainda meio que tímidos, LGBTs, lideranças políticas, e não poderia faltar, o vaqueiro, figura ímpar da terra, como já descrito acima.

Como se trata de um momento anual, portanto, cíclico enquanto referência religiosa no distrito, a Igreja, sobretudo, quem participa dos Círculos de Oração, como exemplo, os participantes do Terço dos Homens, assumem e delegam algumas responsabilidades, diríamos sociais, para que a festa ocorra da melhor maneira possível e dentro da amplitude da fé de cada participante.

Os devotos são incumbidos de ampliar a fé através de orações, círculos de debates, enfim, buscam a ressignificação da espiritualidade e da fé como instrumentos de diálogos partilhados. Nesse momento, pode-se referenciar a Escola José Moacir Filho, na pessoa de sua gestora, a Professora Rosely Ramos, como Madrinha da Bandeira. E o que isso significa? Significa a representação simbólica da partilha, do amor e da multiplicação da fé, já que a escola em seu todo está representada simbolicamente.

Imagem 1: Procissão

Foto do Autor

A Senhora Diretora da Escola José Moacir Filho (Rosely Ramos) abre passagem em um ato simbólico, como se vê na imagem acima, o qual sugere uma abertura para o avivamento do espírito. A comunidade, nessa perspectiva, partilha desse mesmo sentimento. Há uma gama de energias que permeiam a todos durante esse cortejo. Pode-se dizer, ainda, que a união dos fieis e simpatizantes estão para a reiteração do avivamento da Igreja. De outro modo, da fé.

Com essa escrita, busca-se apresentar o distrito e sua religiosidade presente nas orações e intenções espirituais, todavia, na festividade alusiva a São Sebastião a qual, também, escorre um passado histórico. Primeiro, pensemos Catucá como um distrito histórico, secular, pois dentro do mesmo e de seu entorno há alguns resquícios de um passado escravista, sugerindo, pois, que a presente Igreja de São Sebastião, localizada em Pororoca², esteja na direção de uma rota religiosa (supõe-se), cuja peregrinação demarcada por cruzeiros, como é possível perceber quando chega-se à sua localização.

Esse cruzeiro, como outros espalhados pela Igreja Católica séculos atrás, pode estar na direção de algumas pré-disposições: 1^a - pode sugerir a demarcação do turismo religioso já que se acredita que a sua construção pode ultrapassar mais de 250 anos de idade; 2^a - sendo sua localização um intento ao Turismo Religioso é possível que os cultos fossem feitos ao ar livre; 3^a disposição, por fim, tratava-se de uma rota religiosa, cuja mesma assina-la a demarcação do território católico na região. Essa visão pode ser pleiteada graças à utilização da Teoria do Imaginário, cujo mentor é Gilbert Durand (2002) a qual sugere que:

[...] o Imaginário – ou seja, o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – aparecemos como o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano. O imaginário é esta encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de uma determinada ciência humana por outro aspecto de uma outra. (DURAND, 2002, p. 18)

Durand segue seu discurso acrescentado que “[...] mais do que nunca, reafirmamos que todos os problemas relativos à significação, portanto ao Símbolo e ao Imaginário, não podem ser tratados – sem qualificação – por apenas uma das

²Diferente de seu significado mais conciso na ótica dos dicionários, Pororoca fora, de acordo com relatos de moradores mais antigos do Distrito de Catucá, um povoado que nos fins do século XIX abrigava uma pequena comunidade em seu entorno. Desconhece-se o porquê, ainda, do nome “Pororoca”.

ciências humanas” (Ibidem). Nas assertivas, o autor aponta caminhos. Noutra perspectiva, a ampliação de um processo de reflexão, diria, epistemológica, cuja ciência não está engajada numa só visão de mundo ou de cosmos, ao contrário, é livre para possibilitar outras formas de interpretação e direcionamento de mundo a partir de outras ciências as quais fomentando olhares e posturas, doravante, pertinentes ao campo das ideias. Na festa de São Sebastião da qual se fala nesta escrita, essa encruzilhada se apresenta de forma sensível, quase que um repertório ainda passível de ajustes e significações mais palpáveis, para mais, tangíveis. Deste modo, o que temos é um imaginário amplo, lugar onde as imagens se fazem presentes graças a um museu vivo, o próprio homem.

Nesse adendo, podemos dizer que a imaginação tem um sentido próprio, singular à sua natureza, não é apenas concretude, até porque o homo sapiens externa, traduz e significa um pensamento representativo, cheio de imagens, carregado de eufemismos os quais tende a um movimento cíclico, recreativo. Noutra ótica, é o próprio imaginário que faz do homem um corpo movente, representativo, assim, um fio condutor obrigatório, cujo mesmo transcende o homem em natureza e pensamento. É possível afirmar que os ditos “caminhos”, pensando esta proposta de investigação, estejam na direção da simbolização do cruzeiro, isto é, do monumento que nos aponta algumas informações, mesmo que sensíveis.

Ao aludir o cruzeiro como um importante monumento católico, simbólico por sua natureza religiosa, por exemplo, na verdade estamos diante de outro olhar; diríamos que a cruz sinaliza o trânsito católico e a transição do tempo. A Cruz, no imaginário durandiano, assim como a árvore, por exemplo, está para a ascensão, para a encruzilhada, a escolha.

Diante disso, pedimos ao santo que nos permita dissertar sobre sua memória e fazer dela nossa morada sagrada. Oremos: Glorioso e invicto mártir São Sebastião, insigne protetor dos aflitos, desconsolados e trabalhadores que põem a confiança em Deus e esperam de sua benigníssima mão o remédio de suas aflições e necessidades. Nós vos suplicamos com todo fervor, como advogado que também sois que nos preserveis de todo contágio, peste e epidemias e que de tudo isso livres nossas casas com vossa santa intervenção. Fazei por nós o que tão contritamente vos suplicamos... Glorioso e invicto. Amém.

A FESTA DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO: FÉ E DEVOÇÃO

O que se pode dizer de um santo canonizado, inicialmente, pelo povo, depois pela igreja? Acredita-se que todo ser vivo traz consigo uma missão. Não diferente dos mártires do catolicismo, isto é, ele, mais que nunca, reflete essa “metáfora” do tempo. Ao procurar dissertar sobre São Sebastião observa-se que muito se tem a dizer, mesmo diante de tudo que já foi dito. Primeiro, pensemos na sua dimensão simbólica a qual traduz o sentimento de pertença de um povo, devotos que com sua sensibilidade o traduz como “o santo peregrino da fé”; assim referiram-se os moradores do Distrito de Catucá durante as comemorações. O que isso significa na prática? Que a fé é um importante instrumento dialógico [simbólico, pois], cujo mesmo possibilita uma reflexão ainda mais profunda sobre aquilo que constitui a imaterialidade da alma, doravante, do espírito.

A imagem é um imperativo humano, sempre esteve presente em todas as relações de diálogo entre o Criador, a Criatura e a Natureza, mãe de todas as obras. Pensando assim, a imagem do santo mártir é um meio de aprofundar as agudezas da alma de maneira a fomentar reflexões sobre a polissemia presente na natureza do mito. Acerca disso, pensamos que o ato de ler uma imagem é uma tarefa que exige sensibilidade e firmeza. Admitimos, então, a partir de Panofsky (2007), que as imagens são parte de um olhar cultural, o que significa dizer que quem envereda pela análise de imagens é preciso se fazer presente, partilhar dos mesmos sentimentos os quais presentes a cada curvatura da ordem simbólica da arte. Ainda mais, é um corpo que se faz presente, cheio de ideias e de sentidos plurais de mundo e de leitura de mundo. Por que não dizer que são documentos históricos?

O autor, em sua obra *Significado nas Artes Visuais* trás dois conceitos interessantes para nos ajudar a compreender melhor a Imagem: Iconografia e Iconologia. Vejamos: na direção da Iconografia estão o tema e o assunto da obra, já na Iconologia está o estudo do significado do objeto. Vejamos como o autor define tais conceitos: no que cerne a Iconografia “[...] o ramo da história da Arte que trata do tema ou mensagem das obras de Arte em oposição a sua forma” (Panofsky, 2007, p. 47). Noutra ponta, a Iconologia segundo sua definição: “[...] uma iconografia que se torna interpretativa e, desse modo, converte-se em parte integral do estudo da Arte, em vez de ficar limitada ao papel do exame estatístico preliminar” (Panofsky, 2007, p. 54).

Claro que ao tomarmos emprestados tais conceitos retornamos a imagem acima a qual se faz presente o mártir, São Sebastião, no intuito de lotar-lhe os conceitos de maneira a entender seu movimento dentro da cultura religiosa. A temática a qual envolve a obra está para os mesmos sinais sagrados legados pela Bíblia no sentido de que há uma mensagem maior que externa um sentimento coletivo, reavivado pela certeza de um renascimento espiritual. A imagem revela uma dor em movimento, um pranto, cujo mesmo está na direção do Altíssimo, um grito santo na direção de Deus-Trino. A grande temática, acreditamos, é o Amor: amor pela própria fé, por esse Deus tremendo e vivo no imaginário humano, acolhedor, resistente.

Assim como o mártir, a fé resiste às dores, as angústias; há um calvário vencido dia após dia! Ao passo que trazemos a imagem como ferramenta de análise na direção da temática, também a concebemos como parte de um mito insuperável, não artificial, isto é, é presente, vivo e movente. Claro que inúmeras outras possibilidades mais específicas se fazem presentes em uma escrita como esta. Mas, optamos por trazer, apenas, os conceitos de maneira a locar o leitor e a escrita numa perspectiva para além desse imaginário proposto. O intento é mostrar que uma obra de arte possibilita uma análise profunda, mítica sobre um determinado tempo, historicidade, contexto etc., ou seja, reflexões que convergem para uma produção de ciência significativa e plural.

São Sebastião é o mito que faz de sua própria narrativa um traçado de historicidades na direção do mistério e por ele a legitimação de sua presença. É que para ele, a fé traduzia sua força, sua virilidade, sua emotividade, portanto, sua ascensão na direção da salvação eterna. É possível dizer, ainda, que o mesmo é portador de um signo, isto é, levava consigo “a cruz da salvação”. Em outras palavras, era “a ponte” da salvação, assim como outros tantos homens e mulheres do seu tempo. Mas, ser fiel tinha seu preço. E que preço! Está na direção de Deus-Trino significava, à sua época, um risco, um perigo iminente, como de fato foi. Sua morte revelou a distância entre o Homem e a Natureza de Deus (como fosse possível!). Em síntese, o que temos é uma historiografia narrada pela fé. Essa dimensão dar-se-á mediante cerimônias que, anualmente, revivem o santo católico e reitera sua importância para o sagrado matrimônio em Cristo, na visão de fieis católicos.

A santidade conferida ao santo mártir nos faz refletir sensivelmente, ou seja, [...] “é alguém que se abstém de tudo aquilo de que os outros homens desfrutam,

praticando a castidade e o ascetismo a um nível extremo e vivendo na penúria física e na renúncia” (VAUCHEZ, 1989: 224).

Esse conceito é importante para estabelecermos a relação entre São Sebastião e sua santidade. Conforme descrito, ele se aproxima de Jesus Cristo de maneira a negar aquilo que outrora o tornava um ser comum. Renunciar ao mundo para amar a Cristo e fazer parte do mundo como a Cristo. cremos que essa é uma grande contribuição da santidade do mártir. Entendemos a relação com o mesmo e o Distrito de Catucá. As comemorações em sua homenagem é, também, uma homenagem a Deus, ao sagrado.

Na ocasião das comemorações, lembremo-nos, pois, da alusão ao santo mártir trazida pelo Pe. Antônio Vieira:

Divino Sebastião encoberto, bem aventurado na terra, e descoberto defensor d'este reino no céu; ponde lá de cima os olhos n'ele, e vede o que não poderá ver sem piedade, quem está vendo a Deus: verei pobrezas e misérias, que se não remedeiam; verei lágrimas e afficções, que não se consolam; vereis fomes e cobiças, que se não fartam; vereis ódios e desuniões, que se não pacificam. (...) Santo glorioso, por meio de vosso amparo conseguiremos a bem aventurança encoberta d'esta vida, até que por meio de vossa intercessão alcancemos a bem aventurança descoberta de outra [...]. Pe. Antônio Vieira - Sermão de São Sebastião³.

O Padre Antônio Vieira traduz bem a universalidade da Oração enquanto diálogo entre o “Eu” terreno e o imaterial Divino. Para outro olhar, a comunhão em corpo e espírito numa relação indissociável. Esse mecanismo dialógico reforça uma ritualística, diríamos secular, cuja dimensão está para a amplitude do sagrado e sua relação com a natureza da religiosidade no Distrito de Catucá. Ao buscar refletir a hagiografia cristã, sobretudo, de seus mártires, nos deparamos com um conjunto de santos os quais fazem parte do escopo sincrético das religiosidades. A vida de São Sebastião nos remete a um emaranhado de narrativas as quais banhadas pelo imaginário cristão, ricas em fabulações sobre a vida de santos, homens e mulheres que em nome da fé suportaram inúmeras provações. Para mais, no afã de alcançarem a devoção primeira e sua harmonia com o Divino. S. Sebastião o mártir cristão é levado à condição de Santo pela devoção popular, reiterando o que defende André Vouchez (1989).

³Pe. Vieira, “Sermão de São Sebastião”, cf. Marcio H. de Godoy. Dom Sebastião, no Brasil, p. 118.

A tradição afirma que o mártir foi assassinado no dia 20 de janeiro de 288, em Roma. Na atualidade é reconhecido como padroeiro dos atletas, presidiários, soldados e gays. Sua proteção é evocada para deter as guerras, as epidemias e a fome. No Candomblé, por exemplo, sua referenciação é a Oxóssi⁴, divindade guerreira que o sincretismo religioso relaciona na Bahia a São Jorge (...). Como se vê, há muito que discutir sobre esse mártir que alimenta a fé, a devoção e a travessia da alma em espaços, doravante, sagrados para seus adeptos.

De acordo com relatos históricos, São Sebastião nasceu em Narbona, cidade do imenso Império Romano o qual dominava o mundo em 250 d.C. em Roma. Segundo informa Campos (2007, p. 08): “Ela ainda existe. Encontra-se ao sul da França, que naquela época fazia parte da província das Gálias”. Segundo alude sua historiografia, ingressara aos 19 anos no exército. Dizem estudiosos que o mesmo foi um soldado exemplar, fiel aos princípios e preceitos da ordem, mas, para além desse empenho, algo o alimentara enquanto sujeito transcendente: a Fé, o impulso imaterial que o fez avançar para além das fronteiras de batalhas; foi até condecorado pelos imperadores Diocleciano e Maximiano, tanto que o legaram o comando do primeiro exército pretoriano a ele. Destarte, mais à frente sua espiritualidade, sua fé fora descoberta. Lembremo-nos que se trata de um período difícil para os cristãos. Bem, São Sebastião viveu em um período onde professar a fé era o mesmo que assinalar o desejo de morte ou contribuir inevitavelmente para tal, isto é, estava entre a cruz e a espada: de um lado a liderança de um exército sanguinário, cujo mesmo ele liderava, de outro, o silenciamento de si frente ao exército, quer dizer, ao admitir o uso da fé e da sua devoção a Deus estaria admitindo também sua sentença de morte. E foi o que ocorreu. A fé falou mais alto e a morte o abraçou.

Enquanto fazia uso da fé para confortar cristãos e demais povos os quais “caminhavam” para um encontro com Deus a partir de seus testemunhos, era perseguido por aqueles que um dia o legaram poder e força frente as grandes batalhas. Ao ser descoberto e denunciado ao imperador Diocleciano que ficou irado

⁴ Filho de Yemanjá e Oxalá é o deus da caça e vive nas florestas, onde moram os espíritos dos antepassados. Tem a virtude de dominar os espíritos da floresta. Na África era a principal divindade de Ilobu, onde era conhecido pelo nome de Irinlé ou Inlé, um valente caçador de elefantes. Conduziu seu povo de Ilobu a guerra e os ensinou a arte de guerrear, permanecendo até hoje nesta cidade. Ocupa um lugar de destaque nos Candomblés em Salvador, isto porque é o patrono de todos os terreiros tradicionais. Oxóssi é o único Òrixá que entra na mata da morte, joga sobre si uns pós-sagrados, avermelhados, chamados Arolé, que passou a ser um de seus dotes. Este pó o torna imune à morte e aos Eguns. Sendo ele um rei, carrega o iruquere (espanta moscas) que só era usado pelos reis africanos, pendurado no saio. (In: ocandomble.com)

com sua conduta, pois diferente do que ele pensava ‘Sebastião’ era um cristão de ação e não o contrário, o condenou à morte. O arquétipo da força se materializa na morte de São Sebastião, quer dizer, no instante em que é levado para um campo aberto, flechado por arqueiros da Mauritânia e em seguida dado como morto, ali, a nosso ver, materializa-se sua “ressureição”, materializou-se a fé e o encontro com Deus; canonizou-se o espírito!

O que se tem até aqui? Ao passo em que construímos uma reflexão sobre a relação de São Sebastião, o mártir da Igreja Católica Apostólica Romana e sua relação com o processo histórico do Distrito de Catucá, observou-se que o elemento-chave desse constructo está na imaterialidade, ou seja, aquilo que não se pode ver, mas se pode tocar em espírito; a fé, por sua vez. Em nome dessa fé, devoção e evocação está-se diante de uma missão dita “Divina”, pelos moradores do distrito e demais fiéis ao santo mártir, está um enredo que nos aproxima de Deus e sua natureza, quiçá a nós mesmos enquanto parte desse arquétipo verossímil. Vejamos o que Campos (2007) nos trás:

Diz-nos a história que, quando Sebastião era ainda bem pequeno, sua família mudou-se para a cidade de Milão, bem mais próxima de Roma, que era a capital do Império. Ali morreu seu pai, ficando o menino entregue aos cuidados maternos. A sua mãe era cristã, e isso não era tão comum naquela época, lá pelo ano 284 d. C. Os cristãos eram perseguidos como inimigos do Estado pelo fato de não adotarem aos deuses pagãos. Todos os que adotassem essa nova religião, eram aprisionados e tinham seus bens confiscados. Daí, então, a mãe de Sebastião, sendo cristã, transmitiu ao filho o dom da fé em Cristo. Fé viva e verdadeira que nos compromete em tudo e sempre. Assim começa a história de um santo, início de uma vida como a qualquer pessoa, semelhante a nossa (CAMPOS, 2007, p. 08)

Marcadamente, vê-se que essa santidade, essa força, atravessa o tempo. A fé “trincou” o ego de reis que viam no poder humano a força absoluta de suas contemplações. Ao que tudo indica, foram derrotados por ela. Ainda mais, o nosso tempo também traz posturas que segregam essa fé e visam repelir a relação de Deus com o Homem. Basta observarmos a rebeldia, a natureza dos contrários na direção do sagrado.

Deus é imperativo (crê-se!)! Contudo, por tratar-se de algo imaterial enquanto propriedade física, a fé é tomada por muitos como apenas parte de algo incompleto, finito e morredouro. O que contraria aqueles que usam da mesma para pensarem a si mesmos e alinharem-se na direção do Divino. Fruto desse alinhamento está na

direção da cura, por exemplo. Quem nunca ouviu falar acerca da intercessão na direção do santo mártir e liga-la a uma cura alcançada? Essa e outras possibilidades são possíveis graças a essa ampliação da fé, ordenada pelo alinhamento do corpo, da mente e do espírito, quer dizer, o sagrado se faz presente em corpo-presente no instante em que este estiver banhado de pureza e alinhado ao Pai-Eterno, corpo trino em benevolência: Pai, Filho e Espírito Santo.

Cabe-nos, aqui, sintetizar essa trindade como parte de um credo, doravante, fluido, do imaginário. Deus se existe (essa evocação a dúvida é no sentido de que é preciso pensar nas relações imagéticas as quais o legam como parte de um processo explicativo das coisas e dos fenômenos), é diferente de tudo que se imagina, isto é, não se pode concebê-lo na afirmação, mas na sugestão de uma imagem afirmada, por exemplo: o Homem (Ser Humano) é a imagem e semelhança de Deus até que ponto? É isso que se precisa pensar, refletir, para não se cometer equívocos de natureza individual e legar essa visão ao coletivo como verdade, ou seja: “Deus não é um ser no sentido que entendemos, nem com base em nossa experiência do mundo nem no sentido comum de um conceito que podemos acolher” (WILKINSON, 2014, p. 25), significando dizer tratar-se de algo maior na direção de Deus e que não podemos compreender já que somos mortais, ‘não deuses’ por natureza. Então, essa busca pela compreensão de Deus ou sobre Ele leva muitos a sistematizarem um conhecimento que lega o próprio Deus a mera constituição de imagem proferida pelo pensar humano.

O mistério é trino, legado a sua Santidade e não a mortais não santos. Brian Davies, citado por Wilkinson (2014) em suas pesquisas, cita Santo Tomás de Aquino quando no instante de uma descrição sobre Deus: “Aquino pensa que, se Deus existe, deve estar “fora do mundo que existe, como uma causa da qual emana tudo que existe em todas as suas variadas formas” (extra ordinem entium existens, velut causa quaedam profundens totum ens et omnes eius differentias)” – Brian Davies, Aquinas, Continuum, 2003, p. 74.

O que temos? Uma reflexão sobre essa (possível) natureza de Deus, assim sendo, se Ele não pode ser compreendido enquanto indivíduo, sua natureza deve estar para o contrário do que imaginamos. Logo, um encantamento na direção das práticas. Se Deus é natureza, é mistério e emana forças de onde estiver para conceber tudo que somos e vivemos, possivelmente aqueles que estão com a trindade de si alinhados (corpo-espírito-mente) perceberão com mais facilidade a presença de sua

vontade, logo há obediência, prática e devoção (aqui estão implícitos os rituais e demais elementos de consagração da fé). A hipótese provável é que São Sebastião, hoje titulado como mártir católico, tenha percebido essa resplandescência em si mesmo, quando fora apresentado ao cristianismo e levado consigo esse legado para o campo de batalha onde pôde, a partir de inúmeras narrativas, apresentar Deus aqueles que se dispunham a purificar e santificar o corpo em nome de Jesus trino. Essa vontade divina contrariou o poder do homem e o levou à morte, mas não sua finitude, fato é, que está imortalizado na fé dos homens bem quanto na História da Igreja Católica Apostólica Romana.

A MITANÁLISE COMO METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE O SANTO GUERREIRO

Cabe aqui dizer que o percurso metodológico adotado considera a relevância do mito como diretiva na composição das ideias aqui tratadas. Ainda mais, é preciso reiterar que se trata de uma escrita a qual se propõe a dialogar com e sobre a religiosidade do Distrito de Catucá. Assim sendo, o porquê do método? Primeiro porque ele, aplicado de forma correta, ajuda-nos a entender o Mito São Sebastião numa perspectiva religiosa, histórica, isto é, de que forma esse mito interage no tempo e no espaço, alinhados à espiritualidade da população que o louva (?).

Avançando na direção do método, fazemos duas observações: uma, acerca do Mito e outra acerca da Imagem.

Do ponto de vista do Mito, o que temos ou o que se pode falar? Quando se fala de mito, na verdade, trazendo uma reflexão do Professor Paulo Augusto de Souza Nogueira, cujo mesmo é organizador de um trabalho intitulado “*LINGUAGENS DA RELIGIÃO: Desafios, métodos e conceitos centrais*”, reflete-se uma narrativa (pense-se) exclusiva da religião:

O mito – a narrativa por excelência da religião – é tanto uma forma social de expressar origem, pertença, relações com o sagrado, como um sistema de criação (poieses) e conhecimento de mundo, seja na classificação que propõe em seus eixos paradigmáticos, seja na organização narrativa que dá a personagens, ações, espaço e temporalidades (NOGUEIRA, 2012, p. 10).

Essa “expressão”, aludida acima, por exemplo, mostra a necessidade do estudo do mito, uma vez que não se encontrou, em definitivo, uma definição para tal,

mas sabe-se explica-lo, conforme sugere Almeida Júnior (2014). Em outras palavras, encontramos muitas explicações sobre o mito propriamente dito, mas não a definição do vocábulo mito como algo unívoco para explica-lo. Encontra-se o Mito, pois, na direção do discurso histórico o qual atravessa as camadas do tempo e o significa simbolicamente, atentando as várias performances da coloratura do mundo; seus símbolos, seus arquétipos e sua forma de compreensão daquilo que adormece a alma e o (in) consciente etc. De forma mais “palpável”, compreende-se o mito como uma narrativa a qual conta uma história sagrada. Por outro prisma, essa “narração” precisa ser bem alinhada, isso porque estamos diante de pressupostos como símbolos, poemas ou canções etc. Assim, nos alinha a ideia de que o mito visa descrever a historicidade de algum tempo, personagem, logo, apresenta a narrativa de uma história. Ou seja, muitas formas de explicar o mito e suas ramificações semânticas.

Data venia, reforço que todo conhecimento, para mais, (pensando a imagem) perpassa imagens simbólicas as quais revelam, em seu interior, um complexo racional do Homo Sapiens, isto é, desde que o Ser Humano passou a compreender o sistema em que as ideias se constituem também admite a necessidade de uma elaboração de si a partir de imagens que o constitui interna e simbolicamente. Tendo em vista que não somos meros indivíduos e que, portanto, advimos de unidades muito mais complexas, é possível afirmar que somos algo maior que a narrativa que nos constitui. Em um artigo intitulado “Introdução ao Imaginário”, os autores Jean Jacques Wunenburger (Universidade de Jean Moulin – Lyon – França) e Alberto Felipe Araújo (Universidade do Minho – Braga) (2003, p 23) defendem que “[...] o imaginário não é apenas um termo que designa um conglomerado de imagens heteróclitas, mas remete para uma esfera psíquica onde as imagens adquirem forma e sentido devido à sua natureza simbólica”. Trata-se de compreendermos a natureza das imagens; tudo está para além do visível, daquilo que está ao alcance das lentes humanas.

Tendo em mãos esses pressupostos, tão logo se apresenta a Mitanalise como campo metodológico para a interpretação do mito (do grego “Mythos”: aquilo que se relata) católico: São Sebastião. Numa tentativa de explicar o método advindo do grande Gilbert Durand e à sua Teoria Geral do Imaginário, mais especificamente sua obra célebre “As Estruturas Antropológicas do Imaginário”. Alguns estudiosos entendem que esse método realça, amplia, alarga a importância do mito e do símbolo.

Isso quer dizer que toda uma reflexão considera o tempo e o campo geográfico em que se loca o mito e sua “bacia semântica⁵”.

Pode-se dizer que se trata de uma reflexão a qual numa condição *Sine qua non*, por sua vez. Essa mesma condição, por assim dizer, “assiste” inúmeros estudiosos acerca dessa análise, numa tentativa de identificar estruturas condizentes com o objeto de investigação. Então, várias correntes de pensamento se unem para formular um pensamento na direção do mito o qual possa responder os anseios da sociedade à sua época como parte fundante de um posicionamento crítico e progressivo.

A *Sui generis* parece que o que se percebe é a tentativa, incansável, de significar o mito a partir de alinhamentos próprios ou ponderáveis na ótica da *Mitanálise*, ou seja, vê-se a mesma como método de análise científica dos mitos visando-se à extração do sentido psicológico (P. Diel, J. Hillmen, Y. Durand) ou sociológico (Lévi-Strauss, D. Zahan, G. Durand). É possível enxergar uma forte tensão na direção do mito! Parece-nos que um estado de consciência domina essa atmosfera a partir de então. Ainda, na obra apontada, é possível perceber a *Mitanálise* inicialmente psicológica que, no esteio da obra de Jung, superando a redução simbólica simplificadora de Freud, se estriba no “politeísmo” (M. Weber) das pulsões da *psyche*.

Outra importante contribuição sobre a materialização da *Mitanálise* como método e sua usabilidade vem do Professor Dr. Carlos André Cavalcante (2005), onde ao refletir e sintetizar a teoria durandiana contribui significativamente para a elaboração de um conceito apresentado pelo próprio mestre: “[...] é a análise dos mitos em tensão em certa sociedade e em certa época” (DURAND, 1989, p. 243 Apud CAVALCANTI, 2015, p. 65).

Como se observa, as inúmeras possibilidades de interpretação do método *Mitanálise* convergem para o que se discute nesta escrita, tendo como mito diretor o mártir da igreja católica, São Sebastião. De acordo com essa metodologia, é possível

5 Na “mitodologia” de Durand (neologismo que ele propõe para designar o complexo e vasto campo de estudos dos mitos), destaca-se o conceito de bacia semântica. Esse estudioso declara sobre a noção de bacia semântica: “O pluralismo taxinômico, a tópica e a dinâmica permitem abarcar as bacias semânticas que articulam aquilo que é “próprio do homem”, o imaginário, com uma precisão mensurável” (2001, p. 117) – mensurável, em termos de bacia semântica, significa apreensível em um conjunto de ideias e representações de uma época, que será diferente de outras épocas, ao ponto de se dizer que cada época tem seu estilo, seus modismos, seus líderes, seus ideólogos, seus ídolos, suas atitudes marcantes, seu tipo de arte, seu tom. (In: www.1library.org) Acessado em: 04/06/2024.

perceber o mito em destaque, ainda em processo de significação de sentidos, portanto, um dos mitos predominantes do Distrito de Catucá. São Sebastião é esse mito revivido, cujo rito o evoca a partir da vontade e da fé coletiva, ou seja, é ascensão do “santo-guia” em alusão a materialização de Deus e da cruz que nos orienta.

Em suma, essa escrita visa, na tentativa de um diálogo com o Imaginário, aproximar o Distrito de Catucá de si mesmo, de suas raízes, daqueles que, outrora, semearam o bem em meio a natureza do campo, compreendendo a religiosidade como diálogo interativo e indissociável, isto é, fazendo parte de uma narrativa, ainda, mutável e mutante por si só.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Catucá o santo é divino à medida que o Divino se faz Verbo. Não obstante, o sagrado no distrito revela o imaginário religioso o qual ressignifica a zona rural e suas referências espirituais. Esse ensejo abriu uma frecha no tempo e permitiu a observação do fenômeno da fé na direção do catolicismo e para além dele o acolhimento.

Foram dias na localidade observando os preparativos para o grande momento: o quaternário de São Sebastião. Um corolário fora descrito acerca da hagiologia de um santo tão divino quanto Deus-Trino. Uma quantidade significativa de pessoas, em comunhão, desde o primeiro dia, amanheceu em festa! Entre os dias 16 e 19 o distrito ganhou outros significados, isto é, acolheu a fé da localidade e região de modo a locala na direção da sacralidade uterina, em outros termos, na direção da ordem primieva do Altíssimo; os homens se fizeram verbo na mesma intensidade do santo mártir.

O que se viu durante os quatro dias de festa? Primeiro, empenho, amor e alegria, ou melhor, o próprio Deus presente. O dia acorda com fogos, um sinal simbólico que dá início as festividades; o santo mártir já se faz presente. As mulheres se organizam, juntamente com os homens, para prepararem os rituais iniciais, começando com um terço e a primeira romaria: a Oração. Esses e outros sinais simbólicos da fé se perpetuam o dia inteiro. A vontade do Homem está aos pés da vontade do Pai. Conforme pontua Vilhena (2005) “A religião não desapareceu, o sagrado não morreu e uma intensa e diversificada prática ritual, pública ou privada, continua pontuando e caracterizando a contemporaneidade” (p.49). Ao nosso entender, a igreja é o próprio homem, cuja ótica inspiradora potencializa as forças

sobrenaturais de modo a destacarem-se e fazerem valer o destino daqueles que, em devoção, roga por sua salvação. A oração é o ritual mais imperativo.

No distrito, a simplicidade e a comunhão faz parte de um novo recomeço a cada ano. As promessas feitas no ano anterior, no ano vigente das celebrações, as conquistas, perdas, sonhos, emoções... tudo é posto aos pés de Cristo.

Por fim, pode-se dizer que o fim de uma escrita é sempre um ponto de partida para o início de outra. Assim, outras possibilidades de revisão de ideias podem somar forças na direção de elementos novos os quais somem nas mesmas proporções da curiosidade científica. Afinal de contas, fazer ciência exige muita curiosidade. Viva a São Sebastião e ao Distrito de Catucá!

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JUNIOR, José Benedito de. **Introdução à mitologia** / José Benedito de Almeida Junior. – São Paulo: Paulus, 2014.

CAVALCANTI, Carlos André. **O que é o imaginário?: olhar biopsicossocial da obra transdisciplinar de Gilbert Durand** / Carlos André Cavalcanti. Ana Paula Cavalcanti. – João pessoa: Editora da UFPB, 2015.

CAMPOS, José Freitas. **São Sebastião: novena biográfica**. – 2. ed. – São Paulo: Paulinas, 2007.

DURAND, Gilbert. **As estruturas antropológicas do imaginário**. (Trad. de Hélder Godinho). Lisboa: Presença, 1997/2007

PANOFSKY, E. **Significado nas Artes Visuais**. Trad. M. C. F. Keese e J. Guinsburg 3ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

VAUCHEZ, André. Santidade. In: **Enciclopédia Einaudi**. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1987. V. 12. p.

_____. O Santo. In: LE GOFF, J. (Dir.). **O Homem Medieval**. Lisboa: Presença, 1989. p. 211- 230.

VILHENA, Maria Ângela. **Ritos: expressões e propriedades** / Maria Angela Vilhena. – São Paulo: paulinas, 2005.

NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. **Linguagens da religião: desafios, métodos e conceitos centrais** / Paulo Augusto de Souza Nogueira (organizaor). – São Paulo: 2012.

WILKINSON, Michael B. **Filosofia da Religião: uma introdução** / Michael B. Wilkinson, Hugh N. Campbell; tradução Anoar Jarbas Provenzi. – São Paulo: Paulinas, 2014.

WUNENBURGER, Jean-Jacques; ARAÚJO, Alberto Filipe. Introdução ao imaginário. In: ARAUJO, Alberto Filipe; BAPTISTA, Fernando Paulo. **Variações sobre o imaginário**: domínios, teorizações e práticas hermenêuticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.